

PENERAPAN SAK EMKM DALAM AKUTANSI GUNA MENGHASILKAN LAPORAN KEUANGAN YANG BERKUALITAS PADA CV WECONO ASRI

Nina Yuni Triana¹, Sri Luayyi², Putri Awalina³

¹²³ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kediri

ABSTRAK

Menurut (Baiq & Denni, 2020) sistem informasi akuntansi mencakup klasifikasi, pencatatan, dan peringkasan data, yang pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan. Saat mengevaluasi dan menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan, bankir, kreditor, pemilik, dan pemangku kepentingan lainnya sangat bergantung pada laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan data mengenai kinerja dan status keuangan perusahaan sehingga pengguna dapat membuat keputusan yang tepat. Jenis laporan keuangan ada neraca, laporan laba atau rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan SAK EMKM dalam akuntansi guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pada CV Wecono Asri. Jenis

penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah laporan keuangan pada CV Wecono Asri belum sesuai dengan SAK EMKM karena pemilik dan karyawan yang kurang memahami tentang laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.

Kata Kunci: SAK EMKM; Laporan Keuangan

ABSTRACT

According to (Baiq & Denni, 2020), an accounting information system includes the classification, recording, and summarization of data, which ultimately produces financial statements. When evaluating and assessing a company's performance and financial condition, bankers, creditors, owners, and other stakeholders heavily rely on financial statements. The purpose of financial statements is to provide information regarding a company's performance and financial status so that users can make appropriate decisions. The types of financial statements include the balance sheet, income statement, statement of changes in equity, cash flow statement, and notes to the financial statements. The aim of this research is to implement SAK EMKM in accounting to produce quality financial statements at CV Wecono Asri. This type of research uses a qualitative method, and the data used consists of interviews and documentation. The result of this study is that the financial statements of CV Wecono Asri do not comply with SAK EMKM because the owner and employees have a limited understanding of financial statements in accordance with SAK EMKM.

Keywords: SAK EMKM; Financial Statements

1. PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai banyak usaha yang dikelola masyarakat yang terbagi dalam dua kategori: usaha kecil dan usaha besar. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah usaha skala kecil yang dioperasikan oleh keluarga atau organisasi masyarakat. Unit-unit usaha ini dibuat menurut standar tertentu dan dimiliki oleh individu atau kelompok. UMKM sangat penting bagi perekonomian Indonesia dan membutuhkan perhatian khusus karena membantu menciptakan lapangan kerja dan menurunkan pengangguran di sektor formal yang sangat kompetitif. Menurut Mubarok et al., (2023) Tujuan utama UMKM adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan ekspansi perusahaan guna mengurangi kemiskinan.

*Corresponding author

E-mail addresses: ninayunitriana01@gmail.com

Sekitar 46,6 juta dari 64 juta UMKM di Indonesia tidak memiliki akses ke modal bank atau lembaga keuangan nonbank pada tahun 2020, menurut data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Hingga akhir tahun 2020, terdapat 5.070 usaha mikro di Kota Kediri. Pada tahun 2021, jumlah ini naik menjadi 5.808 pertumbuhan 14,5% dari 738 perusahaan. Pemerintah mengharapkan jumlah ini terus meningkat supaya menciptakan lapangan kerja di Kota Kediri serta menjadikan literasi untuk wirausaha baru. Oleh karena itu, UMKM dinilai sebagai salah satu sektor yang memegang peranan penting dan mempunyai dampak besar terhadap pembangunan suatu negara. Keberhasilan suatu usaha dapat diukur dari berbagai aspek, termasuk keuntungan yang diperoleh pengusaha dalam jangka waktu tertentu (Waridah, 1992: 5). Salah satu faktor penting dalam menekan angka pengangguran di Indonesia adalah dengan merekrut tenaga kerja baru melalui UMKM. Dengan mendorong produksi dan konsumsi, UMKM sebagai tulang punggung sektor ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Edelia & Aslami, 2022).

Perkembangan UMKM memberikan dampak positif terhadap perekonomian suatu daerah. UMKM juga memberikan kontribusi penting terhadap lapangan kerja. Terbukti pula bahwa UMKM mampu bertahan dalam guncangan krisis ekonomi menurut dewan standar akuntansi akibat pandemi Covid 19 tahun 2020. Meskipun memiliki peran penting, banyak pemilik UMKM masih menghadapi sejumlah kesulitan, termasuk kurangnya tenaga profesional akuntansi, kurangnya pemahaman tentang aturan akuntansi keuangan, serta buruknya pencatatan dan pengelolaan keuangan. Karena tantangan-tantangan ini, pelaporan keuangan sering kali menjadi pekerjaan yang menantang (Rawun & Tumilaar, 2019)

Laporan keuangan biasanya mencakup neraca, laporan laba rugi, dan laporan pertumbuhan ekuitas yang memberikan keadaan keuangan periode tertentu. Sementara laporan keuangan secara keseluruhan menunjukkan situasi keuangan perusahaan dalam jangka waktu tertentu, neraca menunjukkan seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan selama periode tertentu. Prawita et al., (2021) menegaskan bahwa laporan keuangan merupakan instrumen untuk menampilkan data keuangan dan harus mengikuti aturan dan ketentuan tertentu untuk menjamin kebenaran dan keandalan dalam penggambaran data keuangan.

Persyaratan utama laporan keuangan meliputi informasi yang mudah, berguna, relevan dengan pengambilan keputusan, serta bermanfaat. Karakteristik ini menjamin bahwa pemilik usaha dan pemangku kepentingan dapat menggunakan data keuangan secara efisien saat membuat keputusan keuangan. Memberikan informasi tentang perubahan modal perusahaan, kinerja operasional, dan status keuangan merupakan peran penting lain dari laporan keuangan. Biaya historis merupakan dasar dari struktur pelaporan keuangan dalam SAK EMKM, yang berarti bahwa aset dicatat pada harga awalnya, yang mewakili seluruh jumlah uang yang dikeluarkan usaha. Dalam hal yang sama, liabilitas dihitung menggunakan uang yang diterima pada saat terjadinya utang atau uang yang terutang. Laporan keuangan harus diberikan dengan jujur, memenuhi persyaratan data yang relevan, dapat diperbandingkan, disiapkan dengan tepat, dan mudah dipahami untuk menjamin transparansi (Karimah, 2023).

Menyimpan catatan keuangan yang akurat sangat penting bagi pemangku kepentingan UMKM untuk membuat keputusan yang tepat. Namun, sejumlah besar laporan keuangan UMKM tidak mengikuti standar akuntansi terkini, yang mengakibatkan laporan yang dihasilkan kurang baik dan tidak menggambarkan kesehatan keuangan perusahaan

secara adil. Laporan keuangan harus dibuat sesuai dengan standar akuntansi untuk menjamin akurasi, keandalan, relevansi, dan kepatuhan terhadap peraturan guna memaksimalkan manfaatnya. Karena kualitas laporan keuangan menunjukkan seberapa akurat hubungan antara sistem akuntansi dan kualitas laporan keuangan masih menjadi perhatian utama di sektor akuntansi.

Beberapa aturan akuntansi yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut: Berikut ini adalah SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik), SAK-EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah), SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), SAK (berdasarkan IFRS), dan SAK Syariah. SAK-EMKM berlaku untuk usaha yang tergolong entitas non akuntabel publik. Pada tanggal 24 Oktober 2016, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) membuat standar ini, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018. Hal ini dikembangkan khusus untuk memenuhi persyaratan pelaporan keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Purba 2019: 2). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, ruang lingkup SAK-EMKM adalah sebagai berikut: Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan target audiens untuk SAK-EMKM; Menurut SAK-ETAP, badan usaha tersebut dikategorikan sebagai badan usaha yang tanpa akuntabilitas publik. Setidaknya selama dua tahun berturut-turut, suatu badan usaha harus memenuhi persyaratan dan definisi badan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia agar dapat menggunakan SAK-EMKM. Jika disetujui oleh otoritas terkait, badan usaha yang tidak memenuhi persyaratan dalam SAK-ETAP tersebut tetap dapat menggunakan SAK-EMKM.

Pada tanggal 18 Mei 2016, Dewan Norma Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah menyetujui standar ini, yang memungkinkan UMKM menyusun laporan keuangan sesuai dengan norma yang berlaku. Namun, para pemangku kepentingan UMKM masih kurang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pentingnya informasi akuntansi, yang mengakibatkan penyusunan laporan keuangan hanya didasarkan pada persepsi subjektif. Pengelolaan keuangan merupakan kendala terbesar bagi pertumbuhan UMKM, selain dari uang. UMKM masih menggunakan sistem akuntansi yang sangat mendasar yang sering kali mengabaikan persyaratan yang berlaku. Dengan demikian, sangat penting bagi perusahaan yang baru berdiri untuk menggunakan SAK EMKM. Karena SAK EMKM masih merupakan standar akuntansi keuangan yang relatif baru yang dibuat khusus untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah, para pelaku UMKM di Indonesia sebenarnya belum banyak menerapkan standar ini saat menyusun laporan keuangan mereka (Karimah, 2023).

Hasil penelitian terdahulu Izza (2021) menunjukkan UMKM hanya melakukan pencatatan sederhana atas pendapatan dan pengeluarannya, hal ini menunjukkan bahwa UMKM belum menggunakan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan. Kendala lain yang ditemui adalah minimnya pengetahuan tentang SAK EMKM. Menurut Gaol et al., (2021) menyatakan bahwa UMKM hanya melakukan pencatatan manual atas pendapatan dan pengeluarannya, hal ini menunjukkan bahwa UMKM belum menggunakan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan. Kendala lain yang ditemui adalah minimnya pengetahuan tentang SAK EMKM.

CV Wecono Asri merupakan UMKM yang bergerak dibidang industri batik yang beralamat Jalan Dandangan 1/154 Kota Kediri. UMKM ini menawarkan berbagai motif kain batik seperti kain batik tulis, batik cap dan batik kombinasi. Selain batik, UMKM ini menyediakan tas bercorak batik, topi pantai bercorak batik dan syal. Segi harga yang dijual dalam UMKM ini relatif murah tergantung jenis kain dan coraknya. Permasalahan yang muncul pada CV Wecono Asri ini pada laporan keuangan yang masih sangat sederhana

dan manual menggunakan buku dan *microsoft excel* sehingga laporan keuangannya tidak akurat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

SAK EMKM

Menurut Rachmanti et al., (2019) SAK EMK dirancang khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), organisasi-organisasi ini diklasifikasikan sebagai organisasi yang memiliki sedikit atau tidak ada akuntabilitas publik.

Menurut Ramadhayanti et al., (2022) Standar akuntansi keuangan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah adalah SAK EMKM. Standar ini ditujukan untuk organisasi yang tidak mengikuti aturan akuntansi SAK ETAP atau belum melakukannya. Namun, baik konsep maupun kriteria kuantitatifnya tidak ditentukan oleh SAK EMKM itu sendiri. Menurut Utami & Sujarweni (2020) mengemukakan bahwa karena SAK EMKM berfokus pada transaksi yang sering dilakukan oleh UMKM.

Berdasarkan beberapa pengertian SAK EMKM merupakan standar akuntansi yang menyajikan data keuangan tentang kinerja dan status keuangan suatu entitas. Tujuannya adalah untuk menghasilkan data keuangan yang relevan dan membantu pelaku UMKM dalam mengambil keputusan usaha yang bijak.

Laporan Keuangan

Menurut Widiastiawati (2020) sistem informasi akuntansi mencakup klasifikasi, pencatatan, dan peringkasan data, yang pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan. Saat mengevaluasi dan menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan, bankir, kreditor, pemilik, dan pemangku kepentingan lainnya sangat bergantung pada laporan keuangan.

Menurut Mutiah (2019) laporan keuangan memberi tahu pengguna tentang kondisi perusahaan dan menjadi dasar pengambilan keputusan. Namun, kinerja perusahaan tidak dapat sepenuhnya dievaluasi hanya dengan laporan keuangan. Karena setiap organisasi didirikan dengan tujuan tertentu, analisis laporan keuangan yang baik diperlukan. Usaha mungkin memiliki prioritas yang berbeda meskipun tujuan keseluruhannya sebanding.

Menurut Nuvitasari et al., (2019) menjelaskan laporan keuangan memberikan tampilan status dan kinerja keuangan usaha yang terorganisir. Posisi keuangan suatu lembaga atau organisasi tercermin dalam data dalam laporan keuangan, yang dapat digunakan untuk menilai seberapa baik kinerjanya selama jangka waktu tertentu. Periode akuntansi bulanan, triwulanan, dan tahunan sering digunakan di Indonesia untuk menyediakan laporan keuangan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas laporan keuangan adalah dokumen keuangan yang menunjukkan kinerja dan status keuangan suatu organisasi dengan tujuan utama membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat

3. METODE

Jenis Penelitian

Metodologi deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupaya untuk meneliti keadaan sebenarnya dari topik penelitian. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai setiap transaksi yang dilakukan CV Wecono Asri pada tahun 2023 guna memudahkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah perusahaan produksi batik CV Wecono Asri, yang beralamat di Jl. Dandangan 1 No.154, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur.

Analisis Data

Berdasarkan SAK EMKM, metode ini menjelaskan pelaporan keuangan. SAK EMKM menyatakan bahwa entitas UMKM minimal harus menyusun laporan keuangan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan Data
Wawancara dan dokumen yang berkaitan dengan catatan transaksi tunai digunakan untuk pengumpulan data.
2. Mengidentifikasi Data
Pada langkah ini, pencatatan transaksi tunai di CV Wecono Asri diperiksa untuk mengetahui apakah telah memenuhi kriteria SAK EMKM atau belum. CV Wecono Asri belum menerapkan pelaporan keuangan berdasarkan SAK EMKM menurut hasil analisis.
3. Mengidentifikasi Transaksi
Arus kas masuk dan arus kas keluar termasuk jenis transaksi yang terdokumentasi di CV Wecono Asri.
4. Menerapkan SAK EMKM Pada Laporan Keuangan
Pelaku UMKM dapat lebih mudah menerapkan laporan keuangan berbasis SAK EMKM karena penyusunannya lebih sederhana dibandingkan standar pelaporan keuangan lainnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Laporan Laba Rugi CV Wecono Asri

Tabel 1 Laporan Laba Rugi CV Wecono Asri Periode 31 Desember 2023

Keterangan	Batik Tulis (Rp)	Batik Cap (Rp)	Total
Penjualan	Rp 115.650.000,00	Rp 111.250.000,00	Rp 226.900.000,00
Harga Pokok Penjualan			
Biaya Bahan Baku	Rp 34.170.000,00	Rp 56.400.000,00	Rp 90.570.000,00
Biaya Tenaga Kerja Langsung	Rp 51.400.000,00	Rp 40.050.000,00	Rp 91.450.000,00
Biaya Overhead Pabrik	Rp 15.000.000,00	Rp 5.478.500,00	Rp 20.478.500,00
Total Harga Pokok Penjualan	Rp 100.570.000,00	Rp 101.928.500,00	Rp 202.498.500,00
Laba Kotor	Rp 15.080.000,00	Rp 9.321.500,00	Rp 24.401.500,00
Biaya Operasional			
Biaya Penyusutan Peralatan	Rp 491.750,00	Rp 491.750,00	Rp 983.500,00
Biaya Sewa Mesin Jahit	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 3.000.000,00
Biaya Gaji	Rp 500.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 2.500.000,00
Total Biaya Operasional	Rp 2.491.750,00	Rp 3.991.750,00	Rp 6.483.500,00
Laba Operasi	Rp 12.588.250,00	Rp 5.329.750,00	Rp 17.918.000,00
Pendapatan / Beban Lain lain			
Pendapatan Diterima Dimuka	Rp 35.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Rp 95.000.000,00
Laba Sebelum Pajak	Rp 52.981.750,00	Rp 36.598.750,00	Rp 89.580.500,00
Pajak Penghasilan (10%)	Rp 5.298.175,00	Rp 3.659.875,00	Rp 8.958.050,00
Laba Bersih	Rp 47.683.575,00	Rp 32.938.875,00	Rp 80.622.450,00

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Laporan laba rugi CV Wecono Asri yang telah diubah agar sesuai dengan standar akuntansi keuangan untuk UMKM. Laporan laba rugi yang telah diperbarui menunjukkan

laba yang lebih akurat sebesar Rp20.123.496 berkat pengelompokan beban yang tepat. Laba usaha CV Wecono Asri untuk periode berjalan dihitung dengan cara mengurangi semua beban dari semua pendapatan dalam perhitungan laba rugi pemilik.

Laporan Posisi Keuangan

Tabel 2 Laporan Posisi Keuangan CV Wecono Asri Periode 31 Desember 2023

Keterangan	Jumlah (Rp)	
Aset		
Aset Lancar		
Kas	Rp	229.400.000,00
Piutang Usaha	Rp	19.702.000,00
Persediaan Bahan Baku	Rp	25.000.000,00
Persediaan Barang Jadi	Rp	274.102.000,00
Total Aset Lancar	Rp	274.102.000,00
Aset Tetap		
Peralatan Pabrik (Setelah Penyusutan)	Rp	20.478.500,00
Total Aset Tetap	Rp	20.478.500,00
Total Aset	Rp	294.580.500,00
Liabilitas dan Ekuitas		
Liabilitas		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang Usaha	Rp	10.000.000,00
Utang Pajak	Rp	8.958.050,00
Pendapatan Diterima Dimuka	Rp	95.000.000,00
Total Liabilitas Jangka Pendek	Rp	113.958.050,00
Total Liabilitas	Rp	113.958.050,00
Ekuitas		
Modal Usaha	Rp	100.000.000,00
Modal Ny. Anna	Rp	80.622.450,00
Total Ekuitas	Rp	180.622.450,00
Total Liabilitas dan Ekuitas	Rp	294.580.500,00

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Laporan keuangan CV Wecono Asri yang telah direstrukturisasi dan disesuaikan dengan ketentuan akuntansi keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah dapat dilihat pada tabel di atas. Klasifikasi aktiva lancar dan aktiva tetap beserta penyusutannya menjadi bahan pertimbangan dalam laporan keuangan yang telah dimutakhirkan. Pada dasarnya, pemilik CV Wecono Asri telah melakukan pencatatan keuangan secara sederhana. Pemilik CV Wecono Asri menjelaskan bahwa kurangnya pemahaman dasar dalam membuat pencatatan yang akurat sejak awal menjadi penyebab laporan keuangan yang kurang tepat. Oleh karena itu, pemilik CV Wecono Asri hanya melakukan pencatatan dasar dengan memanfaatkan *Microsoft Excel* untuk mencatat setiap transaksi penjualan dan data inventaris.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Tabel 3 Catatan Atas Laporan Keuangan CV Wecono Asri Periode 31 Desember 2023

<p>1. UMUM</p> <p>CV. Wecono Asri merupakan usaha kerajinan batik yang bergerak di bidang industri yang terletak di Jalan Dundangan 1 No 154, Kota Kediri Provinsi Jawa Timur. CV. Wecono Asri didirikan oleh Ibu Kasiana pada tahun 2012.</p> <p>Perusahaan ini bergerak di bidang industri batik. Organisasi ini dianggap sebagai usaha mikro berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 karena pendapatannya kurang dari Rp300.000.000.</p>																																																																																																						
<p>2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING</p> <p>a. Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan semuanya termasuk dalam laporan yang ditulis oleh pemilik CV Wecono Asri, dan laporan ini mematuhi persyaratan akuntansi keuangan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah.</p> <p>b. Aset perusahaan yang paling likuid adalah uang tunai. Karena bergantung pada aktivitas transaksi usaha, aset ini rentan terhadap volatilitas.</p> <p>c. Kas dan setara kas Kas pada CV Wecono Asri pada periode 31 Desember 2023 yaitu Rp 229.400.000,00</p> <p>d. Persediaan Persediaan Bahan Baku : Rp 19.702.000,00 Persediaan Barang Jadi : Rp 25.000.000,00 Jumlah : Rp 44.702.000,00</p> <p>e. Aset Tetap</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Keterangan</th> <th>jml unit</th> <th>h.satuan</th> <th>h.beli</th> <th>Harga skrg</th> <th>umur ekonomis</th> <th>pnyst per tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Canting</td> <td>20</td> <td>Rp 30.000</td> <td>Rp 600.000</td> <td>Rp 420.000</td> <td>5</td> <td>Rp36.000</td> </tr> <tr> <td>alat cap motif</td> <td>25</td> <td>Rp1.000.000</td> <td>Rp25.000.000</td> <td>Rp17.500.000</td> <td>10</td> <td>Rp750.000</td> </tr> <tr> <td>Wajan</td> <td>6</td> <td>Rp 50.000</td> <td>Rp 300.000</td> <td>Rp 210.000</td> <td>5</td> <td>Rp18.000</td> </tr> <tr> <td>Meja</td> <td>6</td> <td>Rp 150.000</td> <td>Rp 900.000</td> <td>Rp 630.000</td> <td>10</td> <td>Rp27.000</td> </tr> <tr> <td>Kompom</td> <td>5</td> <td>Rp 125.000</td> <td>Rp 625.000</td> <td>Rp 437.500</td> <td>3</td> <td>Rp62.500</td> </tr> <tr> <td>Panci</td> <td>5</td> <td>Rp 150.000</td> <td>Rp 750.000</td> <td>Rp 525.000</td> <td>5</td> <td>Rp45.000</td> </tr> <tr> <td>Gunting</td> <td>3</td> <td>Rp 20.000</td> <td>Rp 60.000</td> <td>Rp 42.000</td> <td>10</td> <td>Rp1.800</td> </tr> <tr> <td>Gawangan</td> <td>4</td> <td>Rp 150.000</td> <td>Rp 600.000</td> <td>Rp 420.000</td> <td>10</td> <td>Rp18.000</td> </tr> <tr> <td>angsan/saringan</td> <td>5</td> <td>Rp 72.000</td> <td>Rp 360.000</td> <td>Rp 252.000</td> <td>5</td> <td>Rp21.600</td> </tr> <tr> <td>serak halus/serak kasar</td> <td>6</td> <td>Rp 10.000</td> <td>Rp 60.000</td> <td>Rp 42.000</td> <td>5</td> <td>Rp3.600</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Rp29.255.000</td> <td>Rp20.478.500</td> <td></td> <td>Rp983.500</td> </tr> </tbody> </table> <p>f. Liabilitas Utang Usaha : Rp 10.000.000,00 Utang Pajak : Rp 8.958.050,00 Pendapatan dibayar dimuka : Rp 95.000.000,00 Total : Rp113.958.050,00</p> <p>g. Saldo Laba Saldo Laba : Rp 80.622.450,00</p> <p>h. Penjualan Batik Cap : Rp 111.250.000,00 Batik Tulis : Rp 115.650.000,00 Total : Rp 226.900.000,00</p> <p>i. Harga Pokok Penjualan</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Keterangan</th> <th>Batik Tulis (Rp)</th> <th>Batik Cap (Rp)</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Biaya Bahan Baku</td> <td>Rp34.170.000,00</td> <td>Rp56.400.000,00</td> <td>Rp 90.570.000,00</td> </tr> <tr> <td>Biaya Tenaga Kerja Langsung</td> <td>Rp51.400.000,00</td> <td>Rp40.050.000,00</td> <td>Rp 91.450.000,00</td> </tr> </tbody> </table>							Keterangan	jml unit	h.satuan	h.beli	Harga skrg	umur ekonomis	pnyst per tahun	Canting	20	Rp 30.000	Rp 600.000	Rp 420.000	5	Rp36.000	alat cap motif	25	Rp1.000.000	Rp25.000.000	Rp17.500.000	10	Rp750.000	Wajan	6	Rp 50.000	Rp 300.000	Rp 210.000	5	Rp18.000	Meja	6	Rp 150.000	Rp 900.000	Rp 630.000	10	Rp27.000	Kompom	5	Rp 125.000	Rp 625.000	Rp 437.500	3	Rp62.500	Panci	5	Rp 150.000	Rp 750.000	Rp 525.000	5	Rp45.000	Gunting	3	Rp 20.000	Rp 60.000	Rp 42.000	10	Rp1.800	Gawangan	4	Rp 150.000	Rp 600.000	Rp 420.000	10	Rp18.000	angsan/saringan	5	Rp 72.000	Rp 360.000	Rp 252.000	5	Rp21.600	serak halus/serak kasar	6	Rp 10.000	Rp 60.000	Rp 42.000	5	Rp3.600				Rp29.255.000	Rp20.478.500		Rp983.500	Keterangan	Batik Tulis (Rp)	Batik Cap (Rp)	Total	Biaya Bahan Baku	Rp34.170.000,00	Rp56.400.000,00	Rp 90.570.000,00	Biaya Tenaga Kerja Langsung	Rp51.400.000,00	Rp40.050.000,00	Rp 91.450.000,00
Keterangan	jml unit	h.satuan	h.beli	Harga skrg	umur ekonomis	pnyst per tahun																																																																																																
Canting	20	Rp 30.000	Rp 600.000	Rp 420.000	5	Rp36.000																																																																																																
alat cap motif	25	Rp1.000.000	Rp25.000.000	Rp17.500.000	10	Rp750.000																																																																																																
Wajan	6	Rp 50.000	Rp 300.000	Rp 210.000	5	Rp18.000																																																																																																
Meja	6	Rp 150.000	Rp 900.000	Rp 630.000	10	Rp27.000																																																																																																
Kompom	5	Rp 125.000	Rp 625.000	Rp 437.500	3	Rp62.500																																																																																																
Panci	5	Rp 150.000	Rp 750.000	Rp 525.000	5	Rp45.000																																																																																																
Gunting	3	Rp 20.000	Rp 60.000	Rp 42.000	10	Rp1.800																																																																																																
Gawangan	4	Rp 150.000	Rp 600.000	Rp 420.000	10	Rp18.000																																																																																																
angsan/saringan	5	Rp 72.000	Rp 360.000	Rp 252.000	5	Rp21.600																																																																																																
serak halus/serak kasar	6	Rp 10.000	Rp 60.000	Rp 42.000	5	Rp3.600																																																																																																
			Rp29.255.000	Rp20.478.500		Rp983.500																																																																																																
Keterangan	Batik Tulis (Rp)	Batik Cap (Rp)	Total																																																																																																			
Biaya Bahan Baku	Rp34.170.000,00	Rp56.400.000,00	Rp 90.570.000,00																																																																																																			
Biaya Tenaga Kerja Langsung	Rp51.400.000,00	Rp40.050.000,00	Rp 91.450.000,00																																																																																																			

Biaya Overhead Pabrik	Rp15.000.000,00	Rp 5.478.500,00	Rp 20.478.500,00
Total Harga Pokok Penjualan	Rp100.570.000,00	Rp101.928.500,00	Rp202.498.500,00

j. Beban

Keterangan	Batik Tulis (Rp)	Batik Cap (Rp)	Total
Biaya Penyusutan Peralatan	Rp 491.750,00	Rp 491.750,00	Rp 983.500,00
Biaya Sewa genset	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 3.000.000,00
Biaya bbm	Rp 500.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 2.500.000,00
Total Beban	Rp 2.491.750,00	Rp 3.991.750,00	Rp 6.483.500,00

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Pencatatan transaksi CV Wecono Asri merupakan langkah awal dalam pembuatan laporan keuangan sesuai SAK EMKM. Laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 disusun berdasarkan keadaan riil CV Wecono Asri.

4.2 Pembahasan

CV Wecono Asri yang bergerak di bidang produksi kain batik yang bisa dikatakan batik premium karena menggunakan bahan-bahan berkualitas seperti kain katun linen import, dsb. Selain itu, CV ini di katakan batik premium karena membuat desain sendiri bukan *supplay* dari orang lain sehingga CV ini mampu jika ada pelanggan yang ingin meminta desain khusus.

Sebelum menjadi sebuah CV, perusahaan ini merupakan produksi batik rumahan biasa atau *home industry* hingga akhirnya Ibu Kasiana dan suami bekekrja sama untuk mendirikan CV ini. Pendiri CV Wecono Asri ini yaitu Ibu Kasiana dan Bapak Maselim, akan tetapi Bapak Maselim hanya penyumbang dana dan Ibu Kasian yang menjalankan CV ini. Tahun awal pembentukan perusahaan, Ibu Kasiana hanya membuat laporan keuangan berupa penjualan dan pengeluaran kas karena keterbatasan pengetahuan beliau tentang laporan keuangan sehingga belum menerapkan laporan keuangan berbasis SAK EMKM. Adanya penelitian ini bisa memberikan format supaya kedepannya CV Wecono Asri bisa menerapkan laporan keuangan berbasis SAK EMKM untuk mengetahui laba / rugi secara akurat.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan CV Wecono Asri tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah karena hanya berupa arus kas masuk dan arus kas keluar.
2. Pemilik dan karyawan CV Wecono Asri kurang memahami dasar-dasar penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3. Standar Akuntansi Keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan CV Wecono Asri.
4. Laporan keuangan CV Wecono Asri yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan disusun oleh peneliti dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pembuatan laporan ini dapat membantu pemilik memantau kinerja keuangan,

membuat keputusan yang akan memastikan keberlangsungan usaha, dan memberikan pengetahuan kepada karyawan tentang SAK EMKM.

5.2 Saran

Peneliti memberikan saran berikut untuk CV Wecono Asri berdasarkan hasil penelitian:

1. Pemilik disarankan untuk membuat laporan keuangan sesuai SAK EMKM untuk menjamin pengelolaan dan pengendalian keuangan yang efektif dan efisien.
2. Pemilik harus berhati-hati saat memilih program pencatatan transaksi yang bergantung pada bidang usaha.
3. Setiap transaksi harus didokumentasikan dengan cermat dan tepat untuk menjamin bahwa data dalam laporan keuangan dapat dipercaya.
4. Sangat penting untuk memberikan informasi lebih terhadap pengelola CV Wecono Asri mengenai SAK EMKM.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Edelia, A., & Aslami, N. (2022). The Role of Empowerment of The Cooperative and MSME Office in The Development of Small and Medium Micro Enterprises in Medan City. *Jurnal MARGINAL (Journal of Management, Accounting, General Finance and International Economic Issues)*, 1(3), 31-36. <https://doi.org/https://doi.org/10.55047/marginal.v1i3.163>
- Gaol, D. L., Marota, R., & Alipudin, A. (2021). Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) Pada UMKM UD Tambun [Universitas Pakuan]. <https://eprints.unpak.ac.id/id/eprint/1580>
- Izza, M. (2021). Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.38204/jrak.v7i1.548>
- Karimah. (2023). Analisis Penerapan SAK EMKM dalam Penyusunan laporan Keuangan UMKM (Studi Kasus pada UMKM Rejeki Mekar Abadi Purworejo). *Jurnal Transekonomika (Akuntansi, Bisnis, Dan Keuangan)*, 3(1), 45-52. <https://doi.org/https://doi.org/10.55047/transekonomika.v3i1.342>
- Mubarok, H. K., Rifai, M., & Rahman, R. (2023). Peranan Penting UMKM untuk Menopang Stabilitas Keuangan dan Perekonomian Nasional. *JUrnal Promosi*, 11(2), 133-144. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24127/pro.v11i2.9102>
- Mutiah, R. A. (2019). Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM Berbasis SAK EMKM. *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 223-229. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i3.21000>
- Nuvasari, A., Y, N. C., & Martiana, N. (2019). Implementasi SAK EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 341-347. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i3.21144>
- Prawita, Y., Susanti, N., & Ferina, Z. I. (2021). Analisis Penerapan SAK EMKM pada UMKM Toko Wildan di Desa Talang Kuning Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. *Journal of Indonesian Management (JIM)*, 1(2), 115-119. <https://doi.org/https://doi.org/10.53697/jim.v1i2.128>
- Rachmanti, D. A. A., Hariyadi, M., & Andrianto, A. (2019). Analisis Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Batik Jumput Dahlia Berdasarkan SAK-EMKM. *Jurnal BALANCE (Economic, Business, Management, and Accounting Journal)*, 16(1).

<https://doi.org/https://doi.org/10.30651/blc.v16i1.2453>

Ramadhayanti, W., Sari, W. I. R., & Fitria, Y. (2022). Analisis Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 7(2).

Rawun, Y., & Tumilaar, O. N. (2019). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM Dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM (Suatu Studi UMKM Pesisir Di Kecamatan Malalayang Manado). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 12(1), 57-66. <https://doi.org/https://doi.org/10.35143/jakb.v12i1.2472>

Utami, L. R., & Sujarweni, V. W. (2020). Peran Lembaga Keuangan Terhadap Pertumbuhan Usaha Nikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Kota Yogyakarta). *Jurnal MONEX*, 9(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30591/MONEX.V9I1.1719>

Widiastiawati, B. (2020). *Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas, Mikro, Kecil dan Menengah pada UMKM UD Sari Bunga*. Universitas Teknologi Sumbawa.